

DOI:

Кудлай В. О.

канд. наук із соц. ком., завідувач кафедри інформаційної діяльності

Маріупольський державний університет

Організація керування документаційними процесами в цифровій громаді

В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації та наслідків окупації територій, руйнування інфраструктури, дії, спрямовані на цифровізацію громад в Україні, набули особливого сенсу. Розбудова цифрових громад та впровадження інструментів електронного документообігу сприяє відновленню та відбудові кожного населеного пункту та кожної громади. Безумовно, стала децентралізація влади робить громади центром процесів ухвалення рішень у сфері публічного управління та відповідного документаційного супроводу.

Для забезпечення ефективного керування документаційними процесами в цифровій громаді доцільно визначити потреби в документації, тобто встановити, яка документація є необхідною для забезпечення документної комунікації в громаді, зокрема специфічна документація для цифрового формату взаємодії в громаді, щоб забезпечити ефективну роботу адміністративного апарату представницького органу громади. Наступним кроком є визначення адекватної електронної системи керування документацією. Для цього можна використовувати системи електронного документообігу (надалі СЕД), централізовану систему зберігання документів, автоматизацію процесів документообігу. Ця система повинна мати високий рівень безпеки та конфіденційності даних. Серед СЕД на сьогодні найбільш авторитетною системою вважають систему електронного документообігу АСКОД. Така система дозволить ефективно керувати документами в цифровому форматі та взаємодіяти в онлайн-режимі як з іншими органами державної влади, так і з усіма іншими стейкхолдерами, дотичними до громади.

Важливо розробити політику документообігу (інструкції з діловодства) з урахуванням потреб цифрової громади. Необхідно розробити політику, що визначає, яким чином організація буде керувати електронними документами, які будуть міститися в СЕД, яких правил зберігання слід дотримуватись, які процеси документообігу мають бути автоматизовані, яких процедур слід дотримуватись тощо. Така політика має узгоджуватися з вимогами законів України «Про електронні

документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», постанови Кабінету міністрів України № 55 від 17.01.2018 «Деякі питання документування управлінської діяльності».

Для реалізації організації керування електронною документацією обов'язково розробляється план, що визначає, які документи слід створити, щоб забезпечити ефективну роботу адміністрації в громаді, а також які процедури слід виконати для створення цих документів в електронному форматі.

Не менш важливо провести навчання співробітників для забезпечення ефективного керування документаційними процесами, зокрема стосовно розуміння політики електронного документообігу, навчити їх користуватись СЕД та процедурами, яких слід дотримуватися в цифровому форматі комунікації.

Проведення безперервного моніторингу та періодичного оновлення політики електронного документообігу, що є невід'ємною умовою для забезпечення ефективного керування документаційними процесами.

Значним проривом для розвитку цифрових громад є всеосяжне запровадження можливості користуватися електронним підписом, що дозволяє зменшити час, необхідний для підписання документів, зокрема для представників громад у вимушеному переміщенні.

Важливим фактором забезпечення ефективної організації керування документаційними процесами в цифровій громаді є підготовка фахових кадрів за відповідним профілем. Маріупольський державний університет як заклад вищої освіти, що за стратегічним баченням спрямовує значні ресурси на розвиток маріупольської громади та всеосяжно впроваджує цифрові технології в організації освітньої та адміністративної діяльності, має унікальні можливості підготовки фахівців-документознавців для цифрової громади другого (магістерського) рівня вищої освіти. Сфера практичної роботи з розбудови документних комунікацій у цифровій громаді, впровадження систем електронного документообігу в Україні перебуває на стадії активного розвитку. На ринку активно впроваджуються інноваційні продукти з підтримки систем керування документаційними процесами у світлі введення в дію національних стандартів серії ДСТУ ISO 30300 та реалізації основних завдань уряду України у сфері електронної демократії та електронного урядування, що покладені на Міністерство цифрової трансформації України, яке сприяє формуванню та реалізації державної політики у сфері цифровізації, розвитку електронної демократії та електронного урядування; впровадження національних електронних

інформаційних ресурсів та забезпечення їх інтеперабельності; зниження цифрового розриву, у тому числі фахівців документознавчого спрямування. Після початку повномасштабної війни спостерігається збільшення дефіциту діловодних та архівних кадрів в органах державної влади та місцевого самоврядування. Громади сьогодні потребують відповідних фахівців з підтримки документних комунікацій в електронній формі. Запит органів державної влади та місцевого самоврядування на посади секретарів, діловодів, архівістів, керівників служб діловодства, відділів кадрів та інформаційно-аналітичних центрів залишається традиційно високим. Як наслідок, виникає потреба в кадровому забезпеченні документознавцями як нових, так і функціонуючих закладів. У Київській області підготовка у тимчасово переміщеному Маріупольському державному університеті магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-професійною програмою «Керування документаційними процесами та розвиток цифрової громади» не має аналогів.